

Kutsal Mekânın Adaletsizliđi: Camiler ve Cinsiyet İzleri

VERA YILDIZ
Abdullah Gül Üniversitesi
Mimarlık Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi

KENTSEL ALANIN ÖNEMLİ BİR BELLEĞİ, BİRLİK OLMA BİLİNCİNİ pekiştiren kutsal mekânlar, bugün pek çok alanda hizmet veren sosyal bir kurum olma hedefindedir. Bu yazının amacı, bu kutsal mekânlardan biri olan camilerin bugünün dünyasındaki pozisyonunu ve bugünün ihtiyaçlarına cevap verebilirliğini sorgulamaktır. Son yüzyılın gündemden düşmeyen cinsiyet temelli ayrışmaları, kadınların kent deneyimlerinin erkeklerinkinden farklı olduğu üzerinde durmaktadır. Bu tartışmaları cami eksenine taşımak, ilk mescidlerin kullanımını ve tarihsel dönüşümünü incelemek önemlidir. İnceleme sırasında yaşanan sosyal olaylar ve toplumsal kırılmalar göz önünde bulundurulmalıdır. Amaç, bugünün olgusu olarak karşımıza çıkan camilerin “eril” mekânlar olmasına ve camilerin mekânsal düzenlenmesinde adil olmayan müdahalelere dikkat çekmektir. Mescidde kadının varlığı; mescidin siyasi, sosyal ve dinî yapısı göz önünde bulundurulduğunda kadının sosyal hayattaki statüsüne dair fikir vermektedir. Kadınlar, ibadet mekânlarında maruz kaldıkları opak sınırlar ve statüsel dayatmalarla bugünün pek çok araştırmasının konusu, öznesi ve nesnesi olmaya devam eder. Yazının ana odağı da yalnızca bu ayrışmaya dikkat çekmek, çeşitli kaygılarla oluşan mahrem sınırların daha estetik çeşitlenmelerine imkân ve ilham vermektir.

İLK MESCİD VE TARİHSEL DÖNÜŞÜMÜ

İlk mescid, bilindiği üzere ibadet etmenin yanı sıra pek çok önemli toplumsal kararın alındığı bir toplanma mekânıdır. Bu kutsal mekânda Müslüman kadınlar da toplu ibadete katılmakta, sabah ve yatsı namazları için dahi mescide gelmektedirler.¹ Mescid-i Nebî’de kadınların erkeklerin arkasında namaz kıldıklarını ve ayrıca bir **para-**

Bir Şehzade Camii Hanımlar Kısmı <https://golgeliyol.wordpress.com/2019/07/27/hanimler-kismi-bir-sehzade-camii/>

van kullanmadıklarını bilmekteyiz.² Kadınlara ayrı bir giriş, Peygamberin isteği üzerine yaptığını ileten Hz. Ömer tarafından³ tahsis edilmiştir. Toplum yaşamının merkezinde yer alan mescidde zaman geçiren, el işlerini yapan, Peygamberin hutbe ve sohbetlerini dinleyen kadınlar; Peygamber ile birebir iletişim kurmuş, günlük hayata ilişkin kişisel sorunlarını dahi sormuşlardır. Özellikle kadınların ve çocukların **bayram namazlarına eşlik etmelerini isteyen Peygamber**, kadınların bayram namazını **kılamasalar dahi namazın kılındığı alana gelmelerini öğütlemiştir.**⁴ Toplu ibadete cinsiyet ayırt etmeksizin katılımın teşvik edilmesi hiç şüphesiz ibadethanenin kullanımında bir kullanıcı grubunun öncelenmemesi gerektiğinin en önemli göstergesidir.

Mescid, siyasi bir mekân olarak pek çok kararın alındığı bir meclis hükmündedir. Bu bağlamda Peygamber ve Mekke’de valiliğini ilan eden Abdullah b. Zübeyr kadınlardan biat alırken, sonraki dönemlerde kadınların biatin dışında tutulmuş olması ve biat merasimlerinin de kadınlara kapatılmış olması kayda

değerdir.⁵ Elbette bu konu, İslam siyasi tarihi içerisinde detaylı incelenmelidir. Burada değinilen nokta, mescid mekânının işlevleri ve kullanıcılarını ayırtmış olmaktadır.

Kadınların mescidlere aktif katılımının zaman içerisinde azalmasının temel sebebi dönemin ulemasının anlayışı olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü Peygamber döneminde mescid kullanımına ilişkin hadisler bize, Peygamberin kız torunu Üme-me’yi omzuna alarak mescidde namaz kıldığını,⁶ dış kıyafeti olmadığı için mescide gelemeyeceğini ifade eden bir kadına ödünç giysi alarak namaza katılmasını söylediğini⁷ aktarmaktadır. Kadınlara özel sohbetler düzenleyen Hz. Peygamber, **bazı günler mescidi kadınlara ayırmıştır.**⁸ Mescidde cemaat bilincinin oluşturulmasında etkili olan bu tutumların birleştirici ve adil olduğunu rahatlıkla tespit edebilmekteyiz.

Halifeler döneminde genel olarak kadınlar mescidi rahatlıkla kullanmışlardır. Hz. Ömer’in eşi mescidi sıklıkla kullanmıştır. Mescidin içerisinden

5 Köse, F.B., 2021, Sünni Siyaset Düşüncesinde Kadın, Siyasette Müslüman Kadın, Ensar, 26.
6 Ebu Davud, “Salat”, 169, Nesai “Mesacid”, 19, “Sehv”, 13.
7 Buhari “İydeyn”, 21; Müslim “İyneyn”, 10.
8 Buhari, İlim, 87.

2 Buharî, İdeyn 12.

3 Ebû Dâvûd, Salât, 53/571 / Ebû Davûd, Salât 17.

4 Müslim, İydeyn: 12; Buhari, Hayz: 23.

1 Abdurrezzak, Musannef, II, 444- IV, 474.

"The First Day of School" by Jean-Baptiste Vanmour (17. yüzyıl)

aktarılan bir rivayete göre Hz. Ömer artan mehirlerin sınırlandırılmasını istemiş ve bir kadın bunun Allah'tan gelen bir hak olduğunu söyleyerek karşı çıkmıştır.⁹ Mescitte namaz harici maksatlarla buluşmayı engelleyen Hz. Ömer, kadınların namazlara katılımlarına herhangi bir kısıtlama getirmemiştir.¹⁰ Peygamber döneminde başlayarak raşit halifeler döneminin sonuna kadar mescitte eğitim almaya devam eden kadınlar¹¹ için ilerleyen dönemlerde artan kamusal alan kullanım kısıtlamalarının ana kaynağının dini sebepler olmadığı açıktır.

Yine Hz. Ömer ve Hz. Ali, Ramazan ayında kadınlara ve erkeklere ayrı imam tahsis etmiş, raşit halifeler döneminde kadınlar kamusal alanlarda ve camilerde aktif bir biçimde rol almıştır. Tüm bu teşviklere rağmen dönemin kültür ve atmosferi içerisinde, ahabın kadınlara yönelik engelleyici tutumları da gelecek dönem imamları tarafından kadının kamusal yaşamının kısıtlanması için gerekçe olmuştur. Öyle ki "Kadınlarınız gece mescide çıkmak için sizlerden izin istediklerinde onlara izin verin."¹² hadisi bir emir ifadesi olarak değil, bir tavsiye olarak yorumlanmış, İbrahim en-Nehai kendi eşlerinden hiçbirinin cuma ve cemaat namazlarına katıl-

masına izin vermemiş,¹³ Abdullah b. Mübarek kadınların bayram namazına gelmesini tasvip etmemiş,¹⁴ Ahmet b. Hanbel ise durumu kadının fitne olması¹⁵ ile sebebendirerek bu uzaklaştırma ve ayırıştırma dinin selametine bir araç olarak göstermişlerdir. Burada kritik olan nokta, Peygamber dönemi sonrası artan nüfus ve fitne ile dönemin kültür anlayışına paralel hükümler verilmesidir.

Toplumsal yaşamdaki önemli ayrımların ise Emeviler ve Abbasiler döneminde olduğu görünmektedir. Artan şehirleşme ile kadının camideki varlığında önemli azalmalar olmuş, ataerkil aile yapısı İslami yorumlarla pekiştirilmiştir.¹⁶ Tabii bunun tersi görüşler de mevcuttur. Kadının o dönemde refah içerisinde olduğu ve eşit bir şekilde eğitim alma hakkına sahip olduğu da bazı kaynaklarda belirtilmektedir.¹⁷ Durumu kadınların sosyo-ekonomik düzeyi üzerinden okumak daha sağlıklı olacaktır.

Selçuklu döneminde kadının idari, askerî ve siyasi alana aktif bir şekilde katıldığına ilişkin kaynaklar bulunmaktadır. Kadınlar, Ahi teşkilatının kadın kolu olan "Bacıyan-ı Rum" içerisinde, toplumda dini yaymak ve sosyal

dayanışmayı artırmak adına çeşitli görevlerde yer almıştır.¹⁸

Kadınların sosyal yaşamına ilişkin kırılmalar imparatorluk kültürü ile yaşanmıştır.¹⁹ Camiler Ramazan aylarında kadın kullanıcılar için açılmış, son dönemlerde çeşitli kamusal alanlara ve parklara erişimleri kısıtlanmıştır.²⁰ Dönem dönem camilere gitmeleri yasaklanmış olan kadınların²¹ toplumsal hayattan net bir şekilde ayrıştığı; sokak kıyafetinin uygunsuz bulunmasından veya yanında ona helal bir erkek olmaksızın akşam sokakta dolaşmasından dolayı kendisi ya da ailesinin cezalandırılmasından²² anlaşılmaktadır.

ADİL MEKÂN ÜRETİMİ

Tüm bu tarihsel dönüşüm içerisinde kadınlar, kamusal alanlar başta olmak üzere kendilerini ve haklarını görünür kılmalarının yöntemleri üzerine düşünmüşlerdir. Ancak 20. yüzyılın sonunda tartışmaya başladığımız feminist kent teorisi ve feminist coğrafya, bizlere mekânı deneyimlemede cinsiyetin önemini anlatır. Öyle ki çeşitlenen bu ihtiyaçlara cevap verebilen kentler, kentliyi cinsiyet ya da kabiliyet fark etmeksizin kapsar.

Maryam Eskandari 2011 yılında yaptığı çalışmasında Amerika'da bulunan camilerin kadın mahfillerini belirli ilkeler etrafında derlemiştir. Bu çalışma, camilerin kadın kullanıcılar perspektifinden analiz edilmesi açısından kıymetlidir. Çünkü ele alınan mekânlar kutsal olması sebebiyle sorgulanmamış olsa da, bir mekânın en temel kaygısını gündeme taşır ve "Mekân kullanıcıları,

9 İbn-i Hacer, *Metâlib*, II, 4, 5.

10 Döndüren, 2006:841, Can, 2008:26.

11 Yılmaz, 2005:89.

12 Müslim, *Salât*, 139; Şevkânî, age, III, 130.

13 İbn ebi Şeybe, *Musannef*, 2.c.s.277.

14 Tirmizi, "İydeyn", 388.

15 Ahmet b. Hanbel, *Mesailu'l-imam Ahmed b. Hanbel*, 1.c.c.468.

16 İslam Ansiklopedisi, c.24, (?):92.

17 Ağaoglu, 1985:42-45.

18 Can, 2008:222-229.

19 Bilgin, 2005:55.

20 Ellison, Grace. (der) (2001), *Zeynep Hanım Özgürlük Peşinde Bir Osmanlı Kadını*, İstanbul: Buke Yayınları.

21 Bilgin, 2005:45.

22 Yılmaz, H., & Akşın, A. (2022). Osmanlı Devleti'nde Kadınların Mekânsal Sınırlılıkları: 1850 Tarihli Tenbihat Örneği. *Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 32(3), 1267-1278.

Görsel 1: Kayseri Fevzi Çakmak Camii Kadınlar Bölümü - Vera Yıldız (21/03/2023)

bilhassa kadın kullanıcıları için işlevsel mi?" sorusunu Amerika'da bulunan cami yapılarında sorgular. Camileri Sünni, Şii ya da karma kullanım olarak ayırmanın yanı sıra kadınların imamlık yapmasına müsaade edilip edilmediğini de kaydeder, kullanım esnasında gerekli olan bazı ritüellerin aslında göz ardı edildiğini cesurca ele alır. Mekânsal olarak camileri;

Girişler: Ayırıştırılmış veya Ortaklaştırılmış

Mihrab: Mihraba görsel erişim ve fiziksel erişim

İbadet Alanının Büyüklüğü: Kadınlara ayrılan ibadet alanının metrekaresinin tüm ibadet mekânına oranı

İbadet Alanı: Cinsiyete göre ayrılmış veya ortaklaşmış ibadet alanları

Bariyer: Kadınlar için ayrılan alanı ifade etmede kullanılan elemanlar

Akustik erişim: İmamın sesine doğrudan erişim

Esnek Mekânlar: Kullanım yoğunluğuna göre değişebilen kapasitesi bakımından sınıflamıştır.²³

Girişlerin ortaklaşması veya ayırıştırılması caminin bulunduğu konum ve kullanıcı tipine göre ayrışsa da ana ibadet mekânının kadın kullanıcıları kısıtlanmasının ortak bir sorun olduğunu belirtmek gerekir. Nitekim, sürekli eksik yönlendirici unsurların bulunduğu, arka planda kalmış "bayanlar kapısını" gösteren veya caminin ana

mekânını deneyimlemek isteyen bir kadını kadınlar mahfiline yönlendiren erkek kullanıcılar için durum o kadar da problemlidir.

Kubbe, çoğu anlatıda göğün temsilidir ve camiyi oluşturan temel sembolik yapı elemanlarının başında gelir. Bir buluşma mekânı olan camilerde, ana mekâna dâhil edilmeyen kadın mahfillerinin temsil ettiği dışlanmışlığı anlamak, dışladıklarını fark etmek önemlidir.

Üst katlara yerleştirilen mahfillere dahi örtülen opak örtüler, yaşlı kullanıcılar için kullanımı neredeyse imkânsız merdivenler, ana giriş kapısının yarısı ölçeğinde dahi olmayan ve yönlendirici elemanlar yönünden eksik kadınlar mahfili girişleri hiç şüphesiz kadın kullanıcıları önceleyerek tasarlanmamıştır. Erkek cemaatin sayıca az kaldığı fırsatta camide kendine yer bulan kadınlar için bu mekânlar, kullanıcılarına adil davranmazlar. Son zamanlarda yeni yapılan camilerde son cemaat yerinin bir kısmını PVC sistemleri ile kadınlar için ayırmak, kasıtlı olarak dışlayan bir zihnin ürünüdür (Görsel 1). Kadınlar, bir duvar ötesinde yer alarak kendisini cami cemaatinin ve dolayısıyla İslam'ın bir parçası olarak hissedebilecekken sınır dışı edilir; eklenen hoparlörle, cami duvarını gören kıblesi ile şüphesiz içerideki kullanıcıdan çok farklı bir alan deneyimler. Ancak ne yazık ki bu tip inşai faaliyetler kadının durması gereken yeri daha net çizer, ona esnek bir kullanım hakkı tanımaz. Tüm bu

sınırlılıklar dâhilinde ötekileştirilen estetikten uzak müdahaleler ile kadını "görünmez" kılmanın yolları aranır. Oysa sağlıklı iletişim zeminini oluşturmanın yolu sınırları bilerek konuşmaktan geçer, kaçmaktan yahut saklanmaktan değil.

Bugün camiler, gerek mekânsal düzenlemeleri gerekse geçmişten gelen öğretileri ile erkek odaklı mekânlardır. Ana ibadet kapısı ve mekânı çoğunlukla erkeklerin kullanımına ayrılmıştır. Zaman zaman mescidden men edilen kadınlar için bu durum, din sosyolojisi açısından incelendiğinde, ayırıştırılarak bilgiden yoksun bırakılmanın, hurfeler ve batıl inançların kadınlar ve eğitim düzeyi düşük insanlar arasında yaygın olduğunu ortaya koymaktadır.²⁴ 2013 yılında İstanbul'da yapılan saha çalışmalarında, kadınların genellikle cami mekânına aidiyet hissi duymadığı, girmeye çekindiği, karşılaştığı sorunlar sebebi ile mekânı kullanmadığı tespit edilmiştir. Ankete katılan kadınlar; namaz kılma ve abdest alma mekânlarındaki yetersizliklerden, bazı camilerde aynı kapıdan girmekten, teravîh maksatlı geçici iyileştirmelerin kalıcı müdahalelere dönmemesinden, vaaz ve hutbelerin ise erkekler için hazırlanmasından rahatsızlık duymaktadır. Ayrıca, eğitim seviyesi yükseldikçe kadınların ibadet mekânlarına dâhil edilmesi ve şartların iyileştirilmesi bir lütuf olarak görülmemektedir.²⁵ Günümüzde Türkiye'de camilerin kadınlara ayrılan bölümünün özensiz organizasyonu, değişen standartları ve ikincil konumda olan ve çoğu zaman erişilmesi zor olan girişleri ile bugün daha fazla camiye değil, daha adil camilere ihtiyaç duymaktayız. Pek çok caminin kadın mahfili cuma ve bayram namazlarında kapatılmaktadır. "Kadınlar Camilerde" isimli bir sosyal

24 Günay, Ünver, *Din Sosyolojisi*, İnsan Yayınları, İstanbul 2008, s. 598, 599.

25 Kılıç, F., Ağçoban S., 2013, *Kadın ve Çocuklara Verilen Hizmetler Açısından Camiler*, *Diyanet İlmî Dergi*, 49(4), 61-77.

23 Eskandari, M. 2011. *Women Places and Spaces in Contemporary American Mosque*. MIT.

Görsel 2: Marmara Üniversitesi İlahiyat Camii, Kadın mahfilinde yer alan çocuk oyun alanı ve kadınlar mahfili genel görünümü (Gamze Tayılgı Arşivi, 2020)

oluşumun yaptıkları saha çalışmasına göre İstanbul'da bulunan 3271 camiden 483'ü cuma namazında kadınlara açılıyor. Bu toplam oranın %15'inin dahi altındadır.²⁶ Kadın kullanımının azlığı sebep göstermek bu noktada anlamlı değildir çünkü tarihsel süreç göz önünde bulundurulduğunda kadınların cami kullanımının azlığı sonucunda kadın mahfilleri değerlendirilmek maksatlı erkek kullanıcılar açılmamış, aksine yoğun erkek kullanımı ile gittikçe sınırlanan kadın mahfilleri ve uygun olmayan fiziki şartlar sebebiyle kadın kullanımı zaman geçtikçe azalmıştır. Yukarıda, erkek iktidarının varlığı altındaki gelişimini detaylı bir şekilde inceleyebilmekteyiz.

Diyanet eliyle yürütülen "Camilerin Kadınlar Bölümünü Güzelleştirme (3T) Projesi"²⁷ dahi terminolojide "kadın dostu cami" olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu isim, bu sıfatı taşımayan camilerin kadın kullanıcılar için elverişli olmadığını ifade eder. Konuya ilişkin 2017'den beri aktif bir şekilde faaliyet gösteren "Kadınlar Camilerde" sosyal oluşumu; kentlerde bulunan camilerin kadın kullanıcılar için ne derece uygun olduğunu tahlil edip paylaşması, caminin ana mekânında çeşitli toplantılar

düzenlemesi, yeniden organize edilen kadın mahfillerini inceleyip kamuoyu ile paylaşması açısından ilham vericidir. (@kadınlar camilerde) Bu sosyal oluşum çerçevesinde belirli aralıklarla cuma namazında kadınları kabul eden camileri, mahremiyet sağlamak amacı ile yapılan ancak estetikten ve demokratik olmaktan uzak müdahaleleri yayımlamaktadırlar. Online bir aktivizm olarak değerlendirilen bu girişim, politik söylemlerin karşısında dijital bir kimlik ve aktivizm yaratarak cinsiyetleştirilmiş mekânları haritalandırmaktadır.²⁸ Ayrıca son zamanlarda akademi dünyasında da sayıca artan kadınlar ve ibadet mekânlarının ilişkilerinin incelenmesi, son derece önemlidir. Oluşuma medyanın farklı aktörlerinden destekler olduğu gibi, Nihal Bengisu Karaca'nın "Hayırseverler yeni cami yaptıracağınıza kadın mahfillerini onarın"²⁹ isimli 2020 yılında yazdığı gazete yazısı da okunmaya değerdir.

Bugünün camileri kentlerin merkezlerindeki fiziksel yerini korusa da kullanıcıları gittikçe azaldığından, çeşitli fonksiyonlarla zenginleşmesi mekânın kullanım yoğunluğu açısından olumlu etkilere sahip olmaktadır. Nitekim bu fonksiyonlar ile ibadet mekânları da

bugünün ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Camiler; bir eğitim alanı, kamusal alan ve bir iletişim merkezi olarak farklı amaçlara doğrudan hizmet eder. 2021 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan "Cami Tasarım ve Planlama Kılavuzu"nda camilerde bulunan çok çeşitli fonksiyonlara ilişkin regülasyonlar bulunmaktadır. Kadın mahfiline ilişkin çok az detayın bulunduğu kılavuzda Kuran kursu, çocuk oyun alanı, aile ve dinî rehberlik bürosu, kütüphane, gençlik merkezi, çok amaçlı salon, ticari mekânlar, taziye evi gibi çok çeşitli mekânlar bulunmaktadır. Bir kompleks inşa etme güdüsü ile oluşturulan mekânsal organizasyonda temel odak, cami içerisindeki ibadet alanını yalnızca ibadete ayırmış olmasıdır. Tüm ibadet alanının çoğunlukla erkek kullanıcılar tahsis edildiği göz önünde bulundurulduğunda ise mekânın eşitlikçi bir yaklaşım sergilemesinden söz edilememektedir. Ayrıca, cami kompleksi içerisinde yapılan konferansların konu ve kapsamı göz önünde bulundurulduğunda, bu konuşmaların cami içerisinde yapılamıyor oluşu caminin yalnızca ibadet için kullanılabileceği inancını pekiştirmektedir. Esasında kullanıcıyı artırmak amacı ile çeşitli aralıklarla düzenlenen "Haydi Çocuklar Camiye!"³⁰ dijital platformu, "Sabah Namazlarında Buluşalım!"³¹ gibi etkinlikler cami mekânlarının farklı yaş grupları ve kadın-erkek kullanıcılarca farklı zamanlarda kullanılmasını desteklemektedir. Çocukların cami kullanımını artıran en önemli fonksiyon şüphesiz Kuran kurslarıdır. Kurslar dönemsel olarak değişen kullanıcı kitlesi ve ayrışan yaş grupları ile caminin kullanımını

26 <https://www.instagram.com/stories/highlights/17909326318289724/>

27 Erdemli Avcı, K., 2013, Cami Mimarisinde Kadınların Yeri ve İstanbul Müftülüğü: Camilerin Kadınlar Bölümünü Güzelleştirme (3T) Projesi, Din ve Hayat: İstanbul Müftülüğü Dergisi, 2013, sayı: 20, s. 66-71.

28 Alparslan Nas (2022) "Women in Mosques": mapping the gendered religious space through online activism, Feminist Media Studies, 22:5, 1163-1178, DOI: 10.1080/14680777.2021.1878547.

29 <https://www.haberturk.com/yazarlar/nihal-bengisu-karaca/2777028-hayirseverler-yeni-cami-yaptiracaginiza-kadin-mahfillerini-onarin>

30 Haydi Çocuklar Camiye Instagram Platformu: <https://www.instagram.com/cocuklarcamiye/?hl=tr> Son erişim: 21.09.2023.

31 Çankaya Müftülüğü Sabah Namazında Buluşalım Etkinlik Duyurusu <https://ankara.diyamet.gov.tr/cankaya/sayfalar/contentdetail.aspx?MenuCategory=Kurumsal&ContentId=1128> Son erişim: 21.09.2023.

Görsel 3: Sergi salonu ve derslikler (Gamze Tayılga Arşivi, 2020)

zenginleştirir. Ancak geçmiş yıllara nazaran yeni camilerde Kuran kursu için genelde bodrum katlar kullanılır ve ayrı bir girişi vardır. Bazı camilerde kız öğrenciler camilerin bodrum katında ders görürken erkek öğrenciler cami içerisinde kalırlar. Çocukluktan itibaren başlayan bu tip ayrışmaların mekânsal karşılığı camilerin eril mekânlar olarak algılanması ile karşımıza çıkar. Nitekim yapılan çeşitli anketler ve araştırmalara göre pek çok kadın ibadet etmek için camileri kullanmaya çekinmekte, camileri eril mekânlar olarak görmektedirler.³² Bu olguyu fark etmek bizlere kutsal mekânlarımızın bugünün kentlerinde daha anlamlı bir yer tutması için gereken ipuçlarını gösterir. Her ne kadar Kuran kursu personeli ile cinsiyet dengesi sayısal olarak problemlili gözükmese de kullanılabilir alanlar özelinde bakıldığında durumun netliği anlaşılacaktır. Konu üzerinde yapılan araştırmalara örnek olması niteliğinde, MADJournal'de bulunan "Camilerin Toplumsal Cinsiyet ve Mekân Odaklı İncelenmesi: İstanbul Örneği" isimli

32 Kılıç, F., Ağçoban S., 2013, Kadın ve Çocuklara Verilen Hizmetler Açısından Camiler, *Diyanet İlmî Dergi*, 49(4), 61-77.

Görsel 4: Caminin Kadınlar İçin Olan Abdesthanesi (Gamze Tayılga Arşivi, 2020)

makaleye ulaşılabilir.³³ Kadınların cami kullanımlarını iyileştirmek için 2014 yılından bu yana yapılan çeşitli müdahaleler ilerleyen yıllarda yavaşlamış ve ivmesini kaybetmiştir.

33 Türkdoğan, Ö., Sunay S., 2019. Camilerin Toplumsal Cinsiyet ve Mekân Odaklı İncelenmesi, *MADJournal*, 76-109.

İBADET MEKÂNINDA EŞİTLİK MÜMKÜN MÜ?

Bu tartışmanın amacı, cami mekânının potansiyel bütünleştirici özelliğinin hangi faktörlerden etkileneceğini sorgulamaktır. Yalnızca ibadet anı için ayrılan büyük alanların kent merkezinde potansiyel sosyalleşme mekânı olarak işlenmesi bugünün yerel otoritesinin ve cami yapmak isteyenlerin gündeminde olmalıdır. Bu bölümde cami mekânının daha adil ve eşitlikçi tasarlanmış olduğu çeşitli örneklere yer verilecektir. Örneklerde yer alan tasarım önerileri yalnızca kadın mahfilleri bağlamında incelenmeyip caminin kullanım yoğunluğunu artırmayı ve

yeni kullanıcılar için daha davetkâr olmasını hedefleyecektir. Umuyorum, cami inşasında rol alan aktörler için ilham verici olur.

Değirmek gerekir ki bir mekânın içini organize ederken ona erişim için kullanılacak yolların güvenliği, ulaşım kolaylığı ve bulunduğu çevre de son derece önem taşımaktadır. Bugün kentler; emzirme odaları bulunmayan

Görsel 5: Çamlıca Camii mahfil görüntüleri (Pakoraman. (2022, Mayıs 26). Camlica Mosque Istanbul - 4K | Çamlıca Camii - Tour of the Mosque, Gardens & full Adhan [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=PHSFPXw-Q2o>.

kamusal alanları, yoğun erkek kullanıcıları olan ticari işlevdeki birimlerin yoğunlaşması ile güvenli olmayan sokakları, düzensiz göçle kente yerleşen mülteci çoğunluk için herhangi bir entegrasyon çalışmasının yapılmaması, konut bölgelerine uzak konumlanan toplu ulaşım güzergahları ile oldukça buyurgan bir yapıya sahiptir. Bu yapı, kadının kenti günün istediği bir saatinde kullanmasına müsaade etmeyip güzergâhını sınırlandırmaktadır. “Yer kaplama hakkı, yalnız kalma hazzının daha geniş toplumsal cinsiyet ve iktidar politikasıyla kesiştiği yerdir.”³⁴ diyen Kern, kentlerde kadının fiziksel mevcudiyetini var etmenin iktidar politikaları ile mümkün olduğunu savunur. Esasında bir mekânda fiziksel olarak var olabilme hakkı, kamusal alanda kendini ve cinsini temsil etmenin hakkıdır. Bu ön açıklama, cami mekânına erişirken kullanılan alanların da bu bağlamda okunması gerektiğinin kanıtıdır. Nitekim kentlerde kadınlar; sabah ve yatsı namazlarına gitmeyi güvenli olmadığını için de tercih etmiyor olabilir.

Marmara Üniversitesi Camii kadınlara özel mekânlar kurgulamış olması açısından incelemeye değerdir. Çocuk oyun alanları, sosyalleşmek için bodrum

Görsel 6: Şakirin Camii ana ibadet mekânından kadınlar mahfiline ve mihraba bakış. (Mustafa Cambaz Arşivi, 2009 / Görsel 5: Çamlıca Camii mahfil görüntüleri (Pakoraman. (2022, Mayıs 26). Camlica Mosque Istanbul - 4K | Çamlıca Camii - Tour of the Mosque, Gardens & full Adhan [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=PHSFPXw-Q2o>

katlarında bulunan sergi salonları ve kitap-kafeler, engelli kullanıcıyı da kapsayan kullanım alanları, kadınlar için kullanımları göz önünde bulundurularak tasarlanmış abdest alma birimleri, mihrapla görsel ve işitsel ilişkinin doğrudan kurulması gibi çok çeşitli iyileştirmeler bulunmaktadır (Görsel 3).³⁵ Burada önemli olan nokta,

camiyi bir toplanma mekânı olarak organize etmek ve bunu yaparken cinsiyet ayırt etmemektir.

Çeşitli fonksiyonlarla desteklenen bu camide üniversite ile birlikte kadınlara yönelik eğitimler, dönem dönem çeşitli sosyal yardımlaşmayı ve entegrasyonu besleyecek dersler verilmektedir (Görsel 4). Sergiler ve etkinliklerle birleşen cemaat camiyi yalnızca geçici olarak ibadet anında değil, sonrasında da vakit geçirip yeni ağlar kurabileceği bir buluşma mekânı olarak kullanabilmektedir.

Abdesthaneler ise; bugün yeni camilerde dahi devam eden, kadınlara

rın ibadet ettiği mekândan bağımsız olan ve kadınlara özel bir hazırlanma mekânının bulunmadığı müstakil tuvaletlerden farklı olarak; caminin içerisinden doğrudan erişebildiğiniz, kadın ergonomisine uygun olmasa da bazı temel eşyaları ve başörtüsünü asma bölümleri olan hijyenik birimlerdir (Görsel 4).

34 Kern, L. (2020). Feminist Şehir. BS Aydaş, Çev.). İstanbul: Sel Yayıncılık.

35 Taylga G.-Sibel Demiralp, “Camilerde Kadınlar Mahfili ve Diğer Özelleştirilmiş Mekân İhtiyaçları: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii

Örneği”, The Journal of Turk-Islam World Social Studies (2020).

Çamlıca Camii; kadınlar için ayrılan abdest alma birimlerinden doğrudan kadınlar mahfiline erişim imkânı veren sirkülasyonu, kadınlara yönelik eğitimler için ayrılmış atölyeleri, emzirme ve çocuk bakım odaları ile kadın kullanıcılar gözetilerek tasarlanmış sayılı örneklerden biridir (Görsel 5). Ayrıca çok sayıda sergi salonu, etkinlik alanları ve dış mekân peyzajı ile çeşitlenen, bir buluşma mekânı olan, kullanıcıları açısından erişilebilir ve adil bir camidir. Kent içerisindeki konumu ve temsiliyeti bir başka tartışmanın konusudur.

Bu örneklerin yanı sıra Şakirin Camii de kadınlar mahfilinin mihrapla olan görsel ve işitsel ilişkisini maksimum düzeyde kurması açısından incelemeye değerdir. Cami'nin görünürlük kazanması, Türkiye'de nadir görülen bir husus olarak bir kadın mimar tarafından inşa edilmesi ile olmuştur. Dönemin haberleri mimar Zeynep Fadılloğlu'nu, Türkiye'nin ilk kadın cami mimarı diyerek tanıtmıştır. Mimarın mihrabı ve minberi soyutlayarak elde ettiği yeni form, nitelikli olmasına bakılmaksızın yeni bir deneme olduğu için de kıymetli örneklerden biri sayılabilir (Görsel 6).

Geçmiş dönemlerde erkek kullanıcılar için ilave bir birim olması maksadıyla³⁶ inşa edilen kadınlar mahfillerinin bugünün kullanımı ve ihtiyaçları göz önüne alındığında revize edilmesi gerekmektedir. Camiler, eski zamanlardan beri bir toplanma, bir buluşma mekânıdır. Bu mekânın toplumun diğer yarısı olan kadınlar için daha adil prensipleri benimsemesi camiler başta olmak üzere tüm kentin de ana hedefi olmalıdır. ■

36 Çetinaslan M., 2013, Hünkâr Mahfillerinin Ortaya Çıkışı, Gelişimi ve Osmanlı Dönemi Örnekleri, *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 29, 61-74.

KAYNAKÇA

- Ağaoğlu, Ahmet (1985), (Əhməd Bəy Ağayev) İslamiyette Kadın, çev: Hasan Ali Ediz, Birey ve Toplum Yayınları, Ank.
- Alparslan Nas (2022) "Women in Mosques": mapping the gendered religious space through online activism, *Feminist Media Studies*, 22:5, 1163-1178.
- Bilgin, Beyza (2005), İslam'da Kadının Rolü Türkiye'de Kadın, Sinemis Yayınları, Ank.
- Can, Sevim (2008), *Selçuklular Döneminde Kadın*, Ufuk Ötesi Yayınları, İst.
- Döndüren, Hamdi (2006), *Delilleriyle İslam İlm-i Hali*, Erkam Yayınları, İst.
- Ellison, Grace. (der) (2001), *Zeynep Hanım Özgürlük Peşinde Bir Osmanlı Kadını*, İstanbul: Büke Yayınları.
- Erdemli Avcı, K., 2013, Cami Mimarisinde Kadınların Yeri ve İstanbul Müftülüğü: Camilerin Kadınlar Bölümünü Güzelleştirme (3T) Projesi, *Din ve Hayat: İstanbul Müftülüğü Dergisi*, 2013, 20, 66-71.
- Eskandari, Maryam. 2011. *Women Places and Spaces in Contemporary American Mosque*, MIT.
- Günay, Ünver (2008), *Din Sosyolojisi*, İnsan Yayınları, İstanbul.
- Haydi Çocuklar Camiye Instagram Platformu: Kılıç, F., Ağçoban S., 2013, Kadın ve Çocuklara Verilen Hizmetler Açısından Camiler, *Diyanet İlmî Dergi*, 49(4), 61-77.
- İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul.
- Kern, L. (2020). *Feminist Şehir*. BS Aydaş, Çev.). İstanbul: Sel Yayıncılık.
- Kılıç, F., Ağçoban S., 2013, Kadın ve Çocuklara Verilen Hizmetler Açısından Camiler, *Diyanet İlmî Dergi*, 49(4), 61-77.
- Köse, F. B., 2021, Sünni Siyaset Düşüncesinde Kadın, *Siyasette Müslüman Kadın*, Ensar, 26.
- Pakoraman. (2022, Mayıs 26). Çamlıca Mosque İstanbul - 4K | Çamlıca Camii - Tour of the Mosque, Gardens & full Adhan [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=PHSFPXw-Q2o>
- Taylıca G.-Sibel Demirarslan, "Camilerde Kadınlar Mahfili ve Diğer Özelleştirilmiş Mekân İhtiyaçları: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii Örneği", *The Journal of Turk-Islam World Social Studies* (2020).
- Tirmizi, "lydeyn", 388.
- Türkdoğan, Ö., Sunay S., 2019. Camilerin Toplumsal Cinsiyet ve Mekân Odaklı İncelenmesi, *MADJournal*, 76-109.
- YILMAZ, Hüseyin (2005), *Camilerin Eğitim Fonksiyonu*, Dem Yayınları, İst.
- Yılmaz, H., & Akşin, A. (2022). Osmanlı Devleti'nde Kadınların Mekânsal Sınırlılıkları: 1850 Tarihli Tenbihat Örneği. *Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 32(3), 1267-1278.
- https://www.mustafacambaz.com/details.php?image_id=18743 Son erişim: 21.09.2023.
- <https://www.instagram.com/cocuklarcamiye/?hl=tr> Son erişim: 21.09.2023.

<https://www.instagram.com/stories/highlights/17909326318289724/> Son erişim: 21.09.2023.

<https://www.haberturk.com/yazarlar/nihal-bengisu-karaca/2777028-hayirseverler-yeni-cami-yaptiracaginiza-kadin-mahfillerini-onarin> Son erişim: 21.09.2023.

<https://ankara.diyaret.gov.tr/cankaya/sayfalar/contentdetail.aspx?MenuCategory=Kurumsal&ContentId=1128> Son erişim: 21.09.2023.

Seyyid Burhaneddin Türbesi ve Emir Erdoğan Türbesi Planı